

5-SHO'BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ОСВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЙ, СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

к.т.н., доц. Абдазимов Шавкат Хакимович

асс. Зухриддинов Хаётбек Қахрамонжон угли

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

abdazimov61@bk.ru, hayotbek6868@mail.ru

Аннотация. В данной статье речь идет о контроле и анализе искусственных выбросов на железнодорожном транспорте. При этом ОП сконцентрированы в нескольких точках территории на осветительных опорах и мачтах различной высоты.

Ключевые слова: освещаемой территории, заливающего света, лампами накаливания, сортировочные, участковые, пассажирские.

Рабочее освещение, в зависимости от путевого развития и конфигурации освещаемой территории, проектируют в виде систем:

- общего равномерного освещения, когда ОП равномерно рассредоточены по освещаемой территории (на ригелях жестких поперечин, опорах и осветительных мачтах малой и средней высоты, гибких поперечинах);

- высокомачтовой (заливающего света), когда ОП сконцентрированы в небольшом количестве на опорах или осветительных мачтах высотой более 16 м, находящихся на значительных расстояниях друг от друга (на горочных и стрелочных горловинах сортировочных парков и других территориях станций);

- смешанной, состоящей из системы общего равномерного освещения и высокомачтовой.

Освещенность открытых территорий, станционных путей и

искусственных сооружений железнодорожного транспорта нормируется независимо от вида источника света в осветительных приборах. Нормы освещенности открытых территорий объектов железнодорожного транспорта регламентируются согласно ГОСТа [1,2]. Современные ОП железнодорожных станций и других территорий характеризуются разнообразием применяемых ОП, ИС и способов освещения. Мощные дуговые ксеноновые ИС используются в ОП, которые заменяют прожекторы заливающего света с лампами накаливания. Успешно применяются галогенные лампы накаливания мощностью от 1 до 10 кВт, разрядные лампы высокого давления типа ДРЛ и ДРИ. Запрещено применение натриевых ламп высокого давления, имеющих желтый спектр излучения, для наружного освещения объектов железнодорожного транспорта, так как это может привести к ошибочному восприятию сигнала желтого света. Выбор типа ОП для освещения конкретной территории является важным вопросом. Неправильное применение светильников и прожекторов приводит к увеличению установленной мощности, неудовлетворительному светораспределению и, следовательно, к увеличению эксплуатационных расходов ОП [3,4].

В практике проектирования осветительных установок железнодорожных территорий используются следующие модификации расчётных методов:

- точечный аналитический метод по заданной силе света в направлении расчетной точки. Этот метод целесообразно применять при расчёте освещенности от одиночного ОП;

- точечный аналитический метод с использованием графиков условной освещенности для одиночных ОП или группы прожекторов, установленных «веером» или «в ряд». Этот метод удобно применять при наличии справочных материалов с графиками условных освещенностей для конкретных типов ОП;

- точечный метод с использованием ЭВМ – это практически единственный рациональный метод при необходимости расчёта освещенности в большом количестве контрольных точек;

- метод компоновки изолюкс (графоаналитический) рекомендуется при небольшом количестве ОП с одинаковыми параметрами при условии наличия графического изображения изолюкс на уровне рабочей

поверхности в зависимости от типа ОП и высоты его установки.

На железнодорожном транспорте методы расчёта освещённости в заданной точке применяют при проектировании осветительных установок для пассажирских платформ, территорий железнодорожных станций, контейнерных площадок и других объектов [5]. Целью таких расчётов при выбранном способе освещения, а следовательно и известной высоте расположения ОП от освещаемой поверхности, а также наименьшей нормируемой освещённости является:

- выбор типа ОП и ИС к нему;
- определение (намечается до расчёта) количества ОП и основных параметров их установки (угол наклона в вертикальной плоскости, угол между оптическими осями смежных прожекторов в горизонтальной плоскости, расстояние между ОП при установке их в ряд);
- определение расстояния между опорными конструкциями ОП (осветительными мачтами, опорами, порталами, жесткими поперечинами).

Схема расчёта освещённости от «ряда» прожекторов в точке «А» представлена на рисунке 1. Отношение наибольшей освещённости открытых территорий к ее наименьшему значению установлено не более 15:1. Показатель ослепленности на железнодорожных станциях не должен превышать значения $P < 800\rho$ [6].

С учётом специфики освещения железнодорожные объекты и территории делятся на две группы:

I – парки станций (сортировочные, участковые, пассажирские), где большая часть путей занята подвижным составом;

II – территории не занятые постоянно подвижным составом (горб и спускная часть сортировочной горки, горловины парков, зоны стрелочных переводов, вытяжные пути, открытые грузовые склады, пассажирские платформы и т.п.). Специфика освещённости железнодорожные территории – организация освещения: децентрализованным или централизованным способом [7]. Децентрализованный способ освещения применяется для освещения междупутий и территорий I-й группы, когда ОП рационально рассредоточены по освещаемой площади. При этом ОП располагаются на: жёстких поперечинах для подвески контактной сети, высота 12 м; гибких поперечинах, высота 17 м; металлических порталах на железобетонных опорах, высота 15 м; металлических порталах на железобетонных опорах,

высота 28 м; цепной подвеске длиной 260 м, высота 7 м; гибкой поперечине для установки ОП на высоте 7 м[8].

Рис. 1. Схема расчёта освещенности в точке А от «ряда» прожекторов
 l – расстояние между смежными ОП, м; $L_{п}$ – ширина путевого развития, м;
 d – расстояние между поперечинами, м; $l_{м}$ – ширина междупутей, м;
 L – полезная длина прямоотправочных путей, м; l_o – высота опоры поперечины, м.

Децентрализованный способ обеспечивает хорошее качество освещения (коэффициент затемнения $0,26 \div 0,30$), но требует дополнительных затрат на устройство настилов, лестниц, ограждений для технического обслуживания и ремонта ОП [9]. Экономически выгоден этот способ на электрифицированных или подлежащих электрификации в ближайшие годы станциях. Подвеску ОП над осями междупутей на гибких поперечинах целесообразно применять в тех случаях, когда можно обслуживать ОП из междупутей с передвижной телескопической вышки. Кроме того, при использовании конструктивных элементов контактной сети для устройства децентрализованного освещения необходимо обеспечить безопасность персонала при техническом обслуживании и ремонте ОП путём снятия напряжения с контактной сети[10].

Централизованный способ освещения применяется для освещения территорий II-й группы. При этом ОП сконцентрированы в нескольких точках территории на осветительных опорах и мачтах различной высоты. Централизованный способ размещения ОП удобен в эксплуатации, так как не зависит от технологии станции. Для технического обслуживания и ремонта ОП мачты и опоры имеют специальные устройства. Недостаток этого способа – низкое качество освещения, т. к. коэффициент затемнения составляет $(0,35 \div 0,70)$.

Список литературы:

1. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Русака О.Н.- С.-Пб.: ЛТА, 1996.
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности - наука о выживании в техносфере. Материалы НМС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». - М.: МГТУ, 1996.
3. Ю.Сибаров Охрана труда в железной дорлоге М.1991 г. Стр 123-135
4. Гигиена окружающей среды. /Под ред. Сидоренко Г.И.- М.: Медицина, 1999.
5. Гигиена труда при воздействии электромагнитных полей./Под ред. Ковшило В.Е. - М.: Медицина, 2001.
6. Золотницкий Н.Д., Пчелиниев В.А. Охрана труда в строительстве. - М.: Высшая школа, 1978.
7. Кукин П.П., Лапин В.Л., Попов В.М., Марчевский Л.Э., Сердюк Н.И. Основы радиационной безопасности в жизнедеятельности человека.- Курск, КГТУ, 1995.
8. Лапин В.Л., Попов В.М., Рыжков Ф.Н., Томаков В.И. Безопасное взаимодействие человека с техническими системами.- Курск, КГТУ, 1995.
9. Лапин В.Л., Сердюк Н.И. Охрана труда в литейном производстве. М.: Машиностроение, 2000.
10. Лапин В. Л., Сердюк Н. И. Управление охраной труда на предприятии.- М.: МИГЖ МАТИ, 1986.